

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA BO'LAJAK AXBOROT TEXNOLOGIYALARI BO'YICHA MUTAXASSISLARNING KASBIY KOMPETENTLIGINI AMALIYOTDA QO'LLASH

X.Rajabova

**TATU Farg'ona filiali,
"ATT" kafedrası o'qituvchisi**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10430142>

Axborot texnologiyalarining tobora rivojlanib borayotgan sharoitida bo'lajak mutaxassislarining malakasini shakllantirishda Oliy ta'lim muassasalarining o'rni har qachongidan ham muhimroqdir. Texnologik taraqqiyot va ta'lim innovatsiyalari bo'sag'asida turganimiz sababli, oliy ta'lim sohasida zamonaviy axborot texnologiyalari mutaxassislari o'rtasida professional kompetentsiyaning amaliy qo'llanilishini o'rganish zarur bo'ladi.

Kompetensiya o'z bilimlarini tinmay boyitib borishni, yangi axborotlarni o'rganishni, shu kun va davr talablarini his etishni, yangi bilimlarni izlab topish mahoratini, ularni qayta ishlashni hamda o'z amaliy faoliyatida qo'llashni talab qiladi. Kompetensiya egasi bo'lgan mutaxassis muammolarni echishda o'zi o'zlashtirib olgan, aynan shu sharoitga mos metod va usullardan foydalanishni yaxshi bilishi, hozirgi vaziyatga munosib bo'lgan metodlarni tanlab olib qo'llashi, to'g'ri kelmaydiganlarini rad etishi, masalaga tanqidiy ko'z bilan qarashi kabi ko'nikmalarga ega bo'ladi.

Raqamli asr misli ko'rilmagan imkoniyatlar va qiyinchiliklarni keltirib chiqardi, bu nafaqat texnik mahorat, balki ularning ko'nikmalarining turli xil qo'llanilishini chuqur tushunish bilan jihozlangan ishchi kuchini talab qiladi. Ushbu maqola Oliy ta'lim muassasalarining bo'lajak axborot texnologiyalari mutaxassislarida kasbiy kompetentsiyaning rivojlantirishning ko'p qirrali jihatlari o'rganadi. Amaliy texnik tajribani rivojlantirishdan tortib, tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini tarbiyalashgacha, biz ertangi kunning IT mutaxassislarini tayyorlash uchun keng qamrovli va samarali yondashuvni tashkil etuvchi qatlamlarni ochamiz.

Bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy kompetentligini shakllantirish, ta'lim muassasalarida ularning kasbiy va shaxsiy kamolotini ta'minlash uchun zarur pedagogik shart-sharoitlarni yaratish, o'qituvchilarni tayyorlash mazmuni va tuzilmasini modernizatsiyalash, psixologik-pedagogik sharoitlarini aniqlash hamda uning sifatini nazorat qilish va baholash mexanizmini ishlab chiqish orqali mutaxassis kompetentligini shakllantirishning asosiy maqsadini belgilaydi.

Oliy ta'lim muassasalari nazariy bilimlar va amaliy amaliyot o'rtasidagi tafovutni qanday bartaraf etishi mumkinligini yoritishga lozim. Keys tadqiqotlari, ilg'or amaliyotlar va paydo bo'layotgan tendentsiyalarni o'rganib chiqib, biz talabalarga o'z akademik ta'limini real dunyo stsenariylariga aylantirish imkonini beruvchi strategiyalar haqida tushuncha berishga intilamiz. Bundan tashqari, biz talabalarining so'nggi yutuqlar va sanoat talablarini yaxshi bilishlarini ta'minlaydigan hamkorlik tashabbuslarining muhimligini ta'kidlab, akademiya va sanoat o'rtasidagi simbiotik munosabatlarni o'rganamiz.

Professional ta'limda bo'lajak mutaxassislarini kasbiy kompetentligini shakllantirish va rivojlantirish muammolari bo'yicha T.V.Gorbunova, T.Vzerova, D.V.Sannikov, P.S.Samorodskiy, V.A.Tereshkov va boshqalar ilmiy tadqiqotlar olib borganlar.

Olib borilgan izlanishlar va tahlillar natijasida professional ta'limda o'rta bo'g'in mutaxassislarini kasbiy kompetentligini shakllantirish va rivojlantirish muammolari bo'yicha

ko'plab izlanishlar olib borilgan bo'lsada, kompetensiyaviy yondashuv asosida ularni kasbiy faoliyatga tayyorlash masalalari yetarlicha ochib berilmaganligi ushbu tadqiqot mavzusini dolzarbligini belgilaydi.

O'zbekistonda professional ta'lim tizimi taraqqiyotining yangi bosqichiga -informatsion bosqichga o'tayotgan jamiyat yehtiyojlariga muvofiqlashtirilmogda. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasida "uzluksiz ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, sifatli ta'lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish, mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga muvofiq yuqori malakali kadrlar tayyorlash siyosatini davom ettirish" va "ilmiy-tadqiqot va innovatsiya faoliyatini rag'batlantirish, ilmiy va innovatsiya yutuqlarini amaliyotga joriy yetishning samarali mexanizmlarini yaratish" ustuvor vazifalar sifatida belgilangan.

Ta'lim jarayonini takomillashtirishning muhim omili ta'lim tizimida o'qituvchilar kasbiy kompetentligini yuqori darajada shakllantirilishi bilan uzviy bog'liq. SHu sababli, zamonaviy ta'lim texnologiyalari imkoniyatlaridan hamda yaratilayotgan o'quv uslubiy majmualardan unumli foydalanish negizida o'qituvchilar kasbiy kompetentligini shakllantirish jarayonining nazariy hamda amaliy asoslarini yaratish dolzarb vazifalardan biri ekanligini belgilaydi.

Shu munosabat bilan o'qituvchilarni oliy ta'lim muassasasida tayyorlash davridan talab qilinadigan kasbiy kompetentlik darajasini ta'minlaydigan yangicha yondashuvlarni ilmiy asoslash dolzarb vazifa bo'lib kelmoqda.

Uzluksiz ta'limning barcha sohalarida pedagoglarning kasbiy kompetentligiga qo'yilayotgan malakaviy talablarni o'rganib, tahlil etar ekanmiz bu borada quyidagi muammolarning mavjudligi ko'zga tashlanadi:

- pedagoglar kasbiy kompetentligiga qo'yilayotgan zamonaviy talablar bilan ta'lim muassasalarini kasbiy faoliyatga tayyorlash yo'lida olib borilayotgan amaliy harakatlarning nomuttanosibligi;
- pedagogika oliygohlarining aksariyat bitiruvchilari ta'lim muassasalarida kasbiy faoliyatni tashkil etish uchun metodik jihatdan zaruriy tayyorgarlikka ega emasliklari;
- pedagog mutaxassislar kasbiy kompetentligini shakllantirishning zamonaviy pedagogik shart-sharoitlari yaxlit tizim asosida yo'lga qo'yilmaganligi;
- umumta'lim maktablarida faoliyat ko'rsatayotgan o'qituvchilarning kasbiy-innovatsion kompetentligining etarlicha shakllanmaganligi.

Ma'lumki, bo'lajak pedagoglarning kasbiy faoliyatda erkin va mustaqil amaliy faoliyat ko'rsatishini ta'minlovchi zaruriy omillardan biri bu ulardagi kasbiy-pedagogik kompetentlikning shakllanganligi bilan asoslanadi. Bunda pedagogik kompetentlikning o'ziga xos tuzilmasi, shakllanish bosqichlari va bu jarayonda o'qitishning zamonaviy shakl va metodlardan foydalanishning samarali mexanizmlarini ishlab chiqish, amaliyotga tadbiiq etish muhim ahamiyat kasb etadi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 20-apreldagi "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2909-sonli qarori. - <https://lex.uz/docs/-3171590>
2. Abdukodirov A.A., Pardayev A.X. Masofali o'qitish nazariyasi va amaliyoti. -T.: Fan, 2009.-145 b

3. Amirov S.F., Yokubov M.S., Jabborov N.G. Elektrotexnikaning nazariy asoslari. Oliy o'quv yurtlari talabalari uchun o'quv qo'llanma. - Toshkent: O'zbekiston, 2017 y.
4. Begimqulov U.SH. Pedagogik ta'lim jarayonlarini axborotlashtirishni tashkil etish va boshqarish nazariyasi va amaliyoti.: Ped.fan.dokt. diss. avtoref. - T.: 2007. - 37 b